

Auteur principal : Chaire BEA
Contributeurs : Dorothée Ledoux
Infographies : Sabine Li
DOI : 10.5281/zenodo.12915250

<https://chaire-bea.vetagro-sup.fr>

Septembre 2021

**Faut-il un coq pour
qu'une poule ponde des
œufs ? VRAI ou FAUX**

FAUX

Il n'est pas nécessaire d'avoir un coq pour qu'une poule ponde des œufs et les œufs que nous consommons ne sont de fait pas fécondés.

À RETENIR

L'œuf que nous consommons n'est pas un œuf fécondé par un coq.

L'œuf est issu de l'ovulation de la poule et est expulsé par le cloaque.

La ponte est influencée par des facteurs individuels et environnementaux.

De nombreux foyers ont adopté une poule ces dernières années et la poule arrive maintenant en 3e position des animaux domestiques en France après le chien et le chat.

Pour autant, toutes ces familles ont-elles un coq pour faire des œufs ?

Et non, il n'est pas nécessaire d'avoir un coq pour que la poule pondre des œufs !

En effet, l'œuf de consommation n'est pas fécondé par un gamète mâle au contraire de l'œuf à couver qui, après incubation et éclosion, fournira le poussin. Le terme « œuf » qui en biologie signifie « embryon composé d'une seule cellule » est donc utilisé à mauvais escient pour l'œuf de consommation. L'œuf de consommation est en fait un ovocyte (le jaune) entouré d'une couche protectrice (le blanc).

Ainsi, la formation de l'œuf fait appel à deux structures anatomiques femelles : l'ovaire pour le jaune et l'oviducte pour le blanc et la coquille. Chez la poule adulte, seuls existent l'ovaire et l'oviducte gauche. Les œufs qu'elle pondra seront issus de cet appareil dit « impair ».

La formation de l'œuf débute par la formation du jaune d'œuf à l'intérieur de l'ovaire où l'ovaire se remplit de gouttelettes lipidiques et protéiques (la vitellogenèse). L'ovocyte est ensuite expulsé de l'ovaire (l'ovulation) et commence à migrer dans un tube appelé oviducte. Puis, à différents niveaux de l'oviducte, la membrane autour du jaune s'épaissit (membrane vitelline), les protéines du blanc sont sécrétées, les membranes coquillères se forment, le blanc est hydraté et la coquille est déposée. Ce n'est que 24 à 26h après ovulation que l'œuf est prêt à être pondu au niveau du cloaque. On parle aussi d'ovoposition. C'est pourquoi la poule pond au maximum un œuf par jour.

La ponte est donc une activité exclusivement femelle qui ne nécessite pas la présence d'un coq. Cependant, elle est influencée par de nombreux facteurs individuels ou environnementaux susceptibles d'influencer sa fréquence et la couleur des œufs.

